

En los últimos tiempos, el sector de la administración de activos y la inversión se vió perjudicado por la crisis financiera y económica. Esta situación ha supuesto el surgimiento de nuevas entidades financieras que han emergido para prestar al mercado una alternativa diferente y novedosa. Una de ellas es Herrero Brigantina, una empresa de servicios financieros fundada hace 12 años por Juan González Herrero (Asturias, 1979).



Esta entidad ofrece a sus clientes del servicio una solución adecuada a cada perfil de inversor, centrándose en el concepto de banca privada adaptado a usuarios minoristas. Esto permitió que el desarrollo de la compañía haya sido muy rápido, llegando a tener un volumen de 35000 clientes del servicio en torno a Europa. La meta de los próximos 6-7 años es sobrepasar la barrera de los 100.

Pese a los varios óbices, Herrero Brigantina logró imponer una estrategia de éxito a base de percibir de verdad al cliente, ofertar aquellas resoluciones que el cliente precisa y meditar siempre y en todo momento en su confort y sus intereses. La clave fué ofrecer una alternativa diferente, adaptada a los nuevos tiempos, sin perder la esencia de la compañía.

La incertidumbre económica actual ha llevado a la contención y la prudencia. Juan González Herrero advierte que el desafío de hoy será comparable a la crisis de las hipotecas subprime, por lo que recomienda al inversor mantener la tranquilidad y apostar por una estrategia protectora para minimizar las pérdidas. En lo que se refiere a los activos con los que protegerse, sugiere aquellos que estén unidos a compañías que fabrican cosas que la multitud y los Gobiernos necesitaran obtener como materias primas, elementos de primera necesidad y agua.

Herrero Brigantina se consolidó como una compañía de servicios financieros en la que innovación, adaptación a las necesidades de los clientes del servicio y democratización de las finanzas son los pilares esenciales. El éxito de esta compañía se ha apoyado en la oferta de una solución novedosa adaptada a los tiempos recientes, lo que le ha permitido superar los numerosos obstáculos que se han presentado en el camino.